

Livro de códigos

Tese_Analise_Dados.mx22

24/10/2022

Lista de Códigos

1 Processo Informacional	0
1.1 Refletir sobre Processoe Produtos	528
1.2 Comunicar	230
1.3 Resumir e Concluir	74
1.4 Pensar e Criar	30
1.5 Consumir e Absorver	17
1.6 Encontrar e Selecionar	138
1.7 Questionar	47
2 Aprendizagem Expansiva	0
2.1 Ciclo Expansivo	261
2.2 Sistema de Atividade	370
2.3 Canais de Compartilhamento	364
3 Competência em Informação Transformacional	0
3.1 Janela Transformacional	128
3.2 Janela Situada	43
3.3 Janela Genérica	98
3.4 Dimensão Política	229
3.5 Dimensão Ética	139
3.6 Dimensão Estética	61
3.7 Dimensão Técnica	151
4 Processo de Inovação Social	0
4.1 Apropriação Coletiva do Valor	100
4.2 Implementação do Processo de Inovação Social	95
4.3 Modelo Econômico	47
4.4 Processo de Governança Participativa	31
4.5 Necessidades Informacionais Locais	132

1 Processo Informacional

Consiste das etapas necessárias para a execução de uma pesquisa informacional: (i) formular e apresentar um problema; (ii) mapear e navegar nos espaços de informação; (iii) ler, observar, ouvir, coletar e organizar as informações necessárias; (iv) comparar e contrastar, julgar e testar; (v) concluir baseado na melhor informação; (vi) comunicar em todas as mídias possíveis; e (vii) discernir entre como é feito e como seria o ideal (LOERTSCHER; WOOLLS, 2002).

1.1 Refletir sobre Processoe Produtos

Etapa do Modelo Circular em que se avalia criticamente o processo e busca-se melhorá-lo (LOERTSCHER; WOOLLS, 2002).

1.2 Comunicar

Etapa do Modelo Circular em que se comunica e divulga em todas as mídias e suportes adequados o conhecimento construído (LOERTSCHER; WOOLLS, 2002).

1.3 Resumir e Concluir

Etapa do Modelo Circular em que se elabora um posicionamento com base nas melhores informações selecionadas (LOERTSCHER; WOOLLS, 2002).

1.4 Pensar e Criar

Etapa do Modelo Circular em que se compara, julga e testa informações obtidas (LOERTSCHER; WOOLLS, 2002).

1.5 Consumir e Absorver

Etapa do Modelo Circular em que se lê, vê, ouve, observa e computa a informação coletada (LOERTSCHER; WOOLLS, 2002).

1.6 Encontrar e Selecionar

Etapa do Modelo Circular em que se mapeia o espaço informacional e nele se navega (LOERTSCHER; WOOLLS, 2002).

1.7 Questionar

Etapa do Modelo Circular em que se formula e molda uma investigação (LOERTSCHER; WOOLLS, 2002).

2 Aprendizagem Expansiva

Consiste em um ciclo de questionamento, modelagem, implementação e revisão de inovações que ocorre na Teoria da Atividade, com impacto no próprio sistema de atividades (TUOMI-GRÖHN; ENGSTRÖM, 2003). É adequada para situações em que ocorrem mudanças profundas, por envolver a negociação, intercâmbio e ressignificação de saberes (TUOMI-GRÖHN, 2003).

2.1 Ciclo Expansivo

Ciclo em espiral, caracterizado por (1) questionar, (2) analisar a situação, (3) modelar a relação explicativa recém encontrada em algum meio publicamente observável e transmissível, (4) examinar o modelo, (5) implementar o modelo por meio de aplicações práticas, (6) refletir e avaliar o processo e (7) consolidar os resultados em uma nova forma estável de prática (ENGSTRÖM; SANNINO, 2012).

2.2 Sistema de Atividade

Unidade de análise na Teoria da Atividade. É mediado por artefatos, de natureza coletiva e em evolução histórica, em que a atividade é orientada para um objeto culturalmente significativo que também constitui o seu motivo (TUOMI-GRÖHN; ENGSTRÖM, 2003).

2.3 Canais de Compartilhamento

Processos, espaços ou práticas associados à dinâmicas de compartilhamento de conhecimento (AGUIAR FILHO, 2016).

3 Competência em Informação Transformacional

Promove a transformação e a emancipação sociais, uma vez que catalisa a aprendizagem como um todo, por meio da promoção de uma visão crítica e reflexiva (WHITWORTH, 2014; LUPTON; BRUCE, 2010; BRUCE; EDWARDS; LUPTON, 2006; BRUCE, 1997).

3.1 Janela Transformacional

Perspectiva em que a competência em informação aborda processos e resultados emancipatórios, que questionam o status quo e busca a mudança social, indo, portanto, além da prática sociocultural e abrangendo tanto os processos e habilidades da perspectiva genérica como as práticas e engloba as janelas anteriores (LUPTON; BRUCE, 2010).

3.2 Janela Situada

Perspectiva em que a competência em informação é fundamentalmente um ato social, contextual, autêntico, colaborativo e participativo, envolvendo indivíduos e grupos na tomada de decisões, na produção de sentidos e na resolução de problemas nas esferas pessoal, profissional e social (LUPTON; BRUCE, 2010).

3.3 Janela Genérica

Perspectiva em que a competência em informação é funcional e representa um conjunto de habilidades discretas a serem aprendidas pelo indivíduo, uma vez que é neutra, objetiva, textual, apolítica, reprodutiva, padronizada e universal, visando exclusivamente o desenvolvimento econômico (LUPTON; BRUCE, 2010).

3.4 Dimensão Política

Envolve o exercício da cidadania (VITORINO; PIANTOLA, 2011), principalmente ao promover meios para que o indivíduo reconheça que a informação é organizada de forma a silenciar certos grupos e privilegiar outros, compreenda essa dinâmica e supere tais barreiras (VITORINO, 2020; DOHERTY, 2007).

3.5 Dimensão Ética

Envolve o uso ético e legal da informação (propriedade intelectual, copyright, direito autoral e plágio), o respeito a princípios éticos de respeito, justiça, solidariedade, compromisso social e a reflexão crítica que permeia todas as ações informacionais, considerando-se que a ética é uma construção social em que os valores morais são moldados nos processos de socialização do indivíduo (PELLEGRINI; VITORINO, 2020; PELLEGRINI; VITORINO, 2018).

3.6 Dimensão Estética

É relacionada à criatividade, à sensibilidade, à intuição, à beleza e à construção de conhecimentos pelo exercício da solidariedade, da preocupação com as questões sociais e a qualidade de vida (ORELO; VITORINO, 2020). A motivação, inerente à aprendizagem (ALCARÁ, 2021), é base da percepção estética do indivíduo acerca da informação, conferindo-lhe autonomia para o uso informacional (VITORINO, 2020; 106 VITORINO; PIANTOLA, 2020).

3.7 Dimensão Técnica

Envolve o domínio das habilidades necessárias à prática e ao fazer no processo de busca informacional para a resolução de problemas e/ou de necessidades de informação (OLIVEIRA; VITORINO, 2020).

4 Processo de Inovação Social

Inovação nas relações sociais entre atores localizados em várias esferas e em diferentes níveis da sociedade. Constitui-se de três dimensões, a satisfação de necessidades humanas para um aprimoramento das relações sociais e uma capacidade sócio-política que conduz e nutre essas relações sociais (MOULAERT, 2016).

4.1 Apropriação Coletiva do Valor

A transformação social e mudança dos modelos preexistentes ocorre de forma coparticipativa entre a comunidade-alvo e as soluções implementadas foram incorporadas pela comunidade-alvo em sua rotina.

4.2 Implementação do Processo de Inovação Social

Idealmente, o processo é replicável e sustentável.

4.3 Modelo Econômico

Idealmente, adota a lógica de acessibilidade e de prestação de serviços no desenvolvimento de novos produtos ou serviços, integrando as diferentes redes territoriais, empoderando pessoas, pelo desenvolvimento de suas capacidades (BESANÇON; GUYON, 2013).

4.4 Processo de Governança Participativa

Reconhecimento da existência de atores públicos, privados, do terceiro e quarto setor que devem unir forças e compartilhar objetivos para serem efetivos em um contexto global e recursos escassos". A governança se consolida na medida em que a inovação social promove as relações de cooperação e colaboração entre os diversos atores sociais (CONEJERO PAZ, 2016).

4.5 Necessidades Informacionais Locais

Objetivos de curto e de longo prazo do processo de inovação social e as características da comunidade-alvo e do território influenciam na definição das necessidades informacionais locais (contexto sociohistórico e sociodemográfico).